

TEXNOGEN SIVILIZATSIYA VA MILLIY TARAQQIYOT DIALEKTIKASI

*Avlakulov Aktam Mavlonkulovich,
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Toshkent kimyo-texnologiya instituti katta o'qituvchisi,
Tel: (99) 828 85 15*

Annotatsiya: Globallashuvning shiddat bilan rivojlanib borishi bilan birga texnogen sivilizatsiya jarayonlari ham tezlashib bormoqda. Rivojlanib borayotgan texnogen sivilizatsiya yutuqlaridan bahramand bo'lish, uning imkoniyatlaridan samarali foydalanish, yangiliklar qilishda dunyo mamlakatlari tajribalarini o'zlashtirish, rivojlangan mamlakatlar qatoriga chiqishning barcha imkoniyatlari va yo'llarini izlab topish bugungi kunda endi rivojlanish yo'liga kirgan, yosh, suveren mamlakatlar uchun o'ta muhim vazifadir. Dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari bugungi kunda zamonaviy texnika va texnologiyalarning yangilarini yaratish borasida tinmay izlanayotgan bir paytda, shunchaki, chetda tomoshabin bo'lib, kuzatib turish hech qanday foyda bermaydi. Shunday ekan, har bir millat, xalq va mamlakat davrning talabi bilan yashashi, kishilar hayoti bilan hamnafas bo'lishi, o'zlarining orzu-intilishlari amalga oshishi uchun sharoit hozirlashi, barcha imkoniyatlardan samarali foydalanishi o'ta muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, sivilizatsiya, texnogen sivilizatsiya, texnogen ong, intellektual salohiyat, milliy taraqqiyot, shaxs axloqi.

Bugun dunyoning turli nuqtalarida olimlar va kashfiyotchilar tomonidan yangi texnikalarni yaratish, ularni amaliyotga joriy qilish ustida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilayotgan ekan, bizning yurtimizda ham bu yo'nalishdagi harakatlarni jadallashtirish, izlanishlar olib borish, intellektual imkoniyatlardan samarali foydalanish, yosh kashfiyotchilarni yanada qo'llab-quvvatlash, ularga kerakli barcha sharoitlarni yaratib berish, innovatsion ishlanmalarni amaliyotga joriy qilish kerakligiga alohida e'tibor berish muhim ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz, Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, – «Endigi vazifa – nafaqat

ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, balki ularning natijalarini amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratishdan iborat» [7; 236]. Shunday ekan, chuqur o'ylangan bu oliyjanob maqsadni amalga oshirishning mexanizmlarini ishlab chiqish, dunyo tajribasini o'rganish va amaliyotda uni moddiy kuchga aylantirish kechiktirib bo'lmas ish hisoblanadi. «...avvalo, biz uchun ... eng ustuvor vazifa – tarkibiy o'zgarishlar siyosatini olib borish, sanoatni diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarishni texnik va texnologik modernizasiya qilish, axborot-kommunikatsiya tizimlarini keng joriy etish hisobidan iqtisodiyotimizning raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlashdan iboratdir» [5; 45-46].

Texnogen sivilizatsiya yutuqlaridan samarali foydalanish imkoniyatlarining turli-tumanligi mamlakatlar rivoji va ijtimoiy hayot tarzining turli xil bo'lishiga ham olib keldi. Texnogen sivilizatsiyaning jadallik bilan rivojlanishi «uchinchi dunyo» mamlakatlari qashshoqlashuvining tezligi bilan yonma-yon ro'y bermoqda. Bir tomonda taraqqiyotga erishgan, iqtisodiy farovonlik juda yuqori mamlakatlar, ikkinchi tomonda texnika va texnologiyalar yutuqlaridan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lmagan, o'ta qashshoq davlatlar va ularda yashayotgan, ocharchilik va tashnalik bilan kurashayotgan kambag'al qatlam vakillari. Bu dunyo miqyosidagi katta tengsizlikning paydo bo'lishiga olib kelgan bugungi omildir. «Aslida, bugun taraqqiyot yo'lidan borayotgan yoki kam taraqqiy qilgan mamlakatlar o'zlarining bor imkoniyatidan, fan, texnika va texnologiyalari resurslaridan foydalangan holda o'zlarining iqtisodiyotlarini rivojlantirish yo'lidan bormoqdalar» [8; 135]. Ammo, iqtisodiy rivojlanmagan davlatlar bunday imkoniyatdan bebahra yashamoqdalar. Odamlar ochlik va toza ichimlik suvi, qurg'oqchilik, global isish kabi muammolarga qarshi kurashish bilan bog'liq bo'lgan umumbashariy muammolar girdobida yashamoqda. 2025-yil 1-mart holatiga ko'ra, dunyoda 886 milliondan ortiq odamlar ochlikdan azob chekmoqda (dunyo bo'yicha ortiqcha vazndan aziyat chekayotganlar soni 1 mlrd 775 millionga yaqin bo'lsa, 2025-yil boshidan buyon 13,7 mln.ga yaqin kishi ochilikdan vafot etmoqda va avsuski, bu raqamlar doimiy

ravishda o‘sib bormoqda) [9]. «Ocharchilik azobini ko‘rib yashayotganlarning eng ko‘p qismi Osiyoda (381 million, jami aholining 8,3 foizi), ikkinchi o‘rin Afrika (250 million kishi, aholining 19,1 foizi), uchinchi o‘rinni Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlari egallab turibdi (48 million kishi yoki aholining 7,4 foizi). Achinarlisi, dunyoda ocharchilik muammosi keskin bo‘lib turgan bir paytda, har sakkizinchi odam semizlikdan aziyat chekmoqda» [4]. Bunday xilma-xil manzara bugungi zamonaviy, texnika va texnologiyalar o‘zining rivojlanish cho‘qqisiga chiqqan davr – XXI asr – Texnogen sivilizatsiya davrida ro‘y berayotganligi juda achinarli holatdir. Buning o‘ziga xos ayanchli tomoni shundaki, mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovut kun sayin kattalashib, yuzaga kelgan iqtisodiy muammolarni oldini olish imkoniyati pasayib bormoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, «Bugun yaxshi niyatlar bilan juda katta marralarni o‘zimizga belgilab olmoqdamiz. Yo‘limizda katta g‘ov bo‘lib turgan to‘siqlarni yengib o‘tish uchun boshlagan islohotlarimizni og‘ishmasdan davom ettiramiz. ... Chunki bugungi xalqimiz – kechagi xalq emas. Bugungi O‘zbekiston ham – kechagi O‘zbekiston emas» [7; 21]. Bugungi kundagi amalga oshirilayotgan islohotlar bevosita O‘zbekistonda texnika va texnologiyani rivojlantirishga ham yo‘naltirilganligi bilan muhim bo‘lsa, mamlakatimiz istiqboli va yorqin kelajagini texnika va texnologiyalar orqali ta’minlashga intilish yana bir jihatdan ahamiyatga egadir.

Bizning nazarimizda mamlakatimizda texnogen sivilizatsiyani shakllantirish imkoniyatlari sifatida quyidagilarni keltirish muhim:

birinchidan, jamiyatning milliy intellektual salohiyati mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy taraqqiyotning eng muhim omili sifatida qaralishi. Chunki, “yuqori intellektual salohiyatli insonlar o‘zlaridagi imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qiladilar. Shuning uchun jamiyatda o‘zgarish, rivojlanish va taraqqiyot kabi jarayonlar ro‘y beradi” [2];

ikkinchidan, mamlakat fuqarolari tarkibida yoshlar sonining ko‘pligi. Yoshlar har qanday mamlakatning ertangi kuni, istiqbol egalari sifatida

ardoqlanadi. Yoshlar qanchalik bilimli, bugungi kunning talablariga javob bera oladigan bo'lsa, kelajakdagi barcha rejalar amalga oshadi. «Navbatdagi muhim vazifamiz – mana shunday farzandlarimiz orasidan yangi avlod Xorazmiy va Farg‘oniylarini, Beruniy va Ibn Sinolarini, Ulug‘beklar va Navoiylarini tarbiyalab, voyaga yetkazishdan iborat» [7; 253];

uchinchidan, millatning moddiy va ma'naviy meroslarga boyligi. Uzoq o'tmishdan saqlanib kelayotgan ma'naviy meroslar ilm-fan yo'lidagi katta-katta kashfiyotlarning asosi sanaladi. Ma'naviy meroslarni o'rganish, ularni zamonaviy ilm-fan yo'lida safarbar qilish, albatta, foydalidir;

to'rtinchidan, milliy urf-odat, an'ana va marosimlarni saqlab qolish davlatning muhim siyosati darajasiga ko'tarilganligi. Globallashuv sharoitida milliylikka, milliy mentalitetga, milliy o'ziga xosligimizga qarshi bir qancha g'oyaviy, mafkuraviy tahdidlar, «ommaviy madaniyat» namunalari OAV, axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar, internet saytlari va boshqa manbalar orqali millatimiz, ayniqsa yoshlarimiz hayotiga kirib kelmoqda;

beshinchidan, yangi texnika va texnologiyalar ishlab chiqarishda dunyoning ilg'or davlatlari bilan mustahkam hamkorlikning yo'lga qo'yilganligi. Hozirgi kunda ko'plab texnika va texnologiyaga oid yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. 2022-yil 24-martda Toshkent xalqaro investitsiya forumida «Bugungi kunda yoshlarni AKT sohasiga keng jalb etishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. 2000-yillarda O'zbekistonda yuzga yaqin IT-mutaxassis bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 50 mingga yetdi. 2030-yilga borib ularning sonini bir million kishiga yetkazish bo'yicha keng ko'lamlı vazifa qo'yilgan» [3] ligi ta'kidlandi;

oltinchidan, barcha sohalarni raqamlashtirish va IT-texnologiyalar bilan ta'minlash jarayonlarining jadal yo'lga qo'yilayotganligi.

Mamlakatimiz milliy taraqqiyotini ta'minlash yo'lida texnika va texnologiyani rivojlantirish uchun belgilangan vazifalarni amalga oshirish, albatta, ijobiy natijalarni berishi shubhasiz. Bizning nazarimizda yana bir qancha amaliy

choralarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish oldimizdagi vazifalarni to'liq va samarali amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Buning uchun:

birinchidan, axborot texnologiyalari (IT – Information technology), sun'iy intellekt (AI - Artificial intelligence)ni ishlab chiqarish uchun uzoq yillarga mo'ljallangan strategik dasturlar yoki «Yo'l xaritasi» ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Ishlab chiqilgan yo'l xaritasida vazifalar aniq qilib belgilab, amalga oshirilayotgan ishlarni nazorat qilish uchun hukumat qoshida nazorat idorasini shakllantirish zarur. Masalan, Hindiston innovatsion rivojlanishni tashkil qilish uchun uch bosqichga asoslangan Milliy Innovatsion tizim (MIT)ni, Singapur to'rt bosqichli (IV bosqich – yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga va ilmiy tadqiqotlarga o'tish fazasi (1990-yillar oxiridan)) innovatsion milliy tizimni ishlab chiqdi va ulkan ijobiy natijalarga erishdi;

ikkinchidan, texnika va texnologiyalar sohasidagi har qanday ilmiy ishlanmalarni davlat yoki davlatning vakolatli organlari hamda xususiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ham moddiy, ham ma'naviy muntazam qo'llab-quvvatlashni tashkil qilish to'g'ri bo'ladi;

uchinchidan, bugungi kunda mamlakatimizda texnika va texnologiya sohasiga oid bilim va ko'nikmalarni berishga mo'ljallangan – IT park, IT kurslar, shu yo'nalishdagi IT-texnologiya o'quv markazlari, texnoparklar faoliyatining jadallashib borayotganligi kishilarda texnogen ongni rivojlantirish xohish-istaklari, ehtiyoj hamda talablarining kuchayib borayotganligini ko'rsatadi [1]. Bu esa shubhasiz, mamlakatimiz milliy taraqqiyotiga xizmat qiladigan istiqbolli harakatlardan hisoblanadi.

«O'zbekistonning yangi siyosatida «Inson manfaatlari hamma narsadan ustun» degan bu yorug' olamning mangu haqiqati, fusunkor falsafasi mujassam tamoyil ustuvorlik qilmoqda. Odamlar davlat idoralari uchun emas, davlat idoralari odamlar uchun ishlashi kerak, degan da'vat jamiyat a'zolarining qon tomirlariga yangicha kuch-quvvat, jo'shqinlik baxsh etdi» [6].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, amalga oshirilayotgan ishlar, belgilangan maqsadlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda texnogen sivilizatsiyani shakllantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Raqamli texnologiyalardan sohalarda foydalanishning huquqiy asoslari ham shakllantirilmoqda. Bu jarayonda samarali natijaga erishish uchun yoshlarning iste'dod va qobiliyatlarini namoyon qilishlariga ko'maklashish, taraqqiy etgan mamlakatlarning rivojlanish yo'llarini o'rganish va rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishga intilish zarurligini fuqarolarning istaklariga aylantirish, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarish, Vatan istiqbolini buyuk qilish yo'lidagi intilishni oshirish, fuqarolarda bor kuch va salohiyatlarini ishga solib harakat qiladigan, zamonaviy tafakkurni shakllantirish lozim.

Demak, dunyoda texnika va texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etib borar ekan, mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo'lida undan to'liq va samarali foydalanishda mavjud imkoniyatlarni ishga solishimiz muhimligini ko'rsatmoqda. Barcha sohalar istiqboli, ertangi kuni texnika va texnologiyalar taraqqiyotiga bog'liq ekan, bu yo'ldan aslo ortga qaytmaslik bugungi kundagi eng muhim masala bo'lmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Avlakulov, A. M. (2023). Evolution of Views on "Technogenic Civilization". International Journal of Social Science Research and Review, 6(1), 441-446.
2. Avlakulov, A. M. (2024). SUN'IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH–YANGI O'ZBEKISTON MILLIY TARAQQIYOTINING ASOSI. Academic research in educational sciences, 5(TSUE Conference 1), 552-555.
3. IT kompaniyalar o'z mintaqaviy ofislarini O'zbekistonda ochishiga va xodimlarini relokatsiya qilishlariga barcha imkoniyatlar yaratiladi <https://mitc.uz/uz/news/view/3741> [20.05.2024]

4. Rahimov S. Pandemiya va ocharchilik. O‘zA. https://uza.uz/uz/posts/pandemiya-va-ocharchilik_251257 [01.12.2024]
5. Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш олий саодатдир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 302 б.
6. Мелибоев А. Сингапур: учинчи дунёдан биринчи дунёга // «Adolat» ижтимоий-сиёсий газетаси. Тошкент. – 2020, – №5.
7. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 б.
8. Отамуратов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти (сиёсий-фалсафий қирралари) – Тошкент: O‘zbekiston NMIU, 2018. – 347 б.
9. <https://aniq.uz/statistika/dunyo> [03.03.2025]